

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
الإدارة العامة

وزارة الثقافة
المديرية العامة والآثار والمتاحف
دائرة آثار مدينة دمشق

التجربة السورية
في توسيع مدينة دمشق القديمة والجامع الأموي الكبير
25/8/2000

إعداد الدكتور المهندس موفق دغمان
رئيس دائرة آثار مدينة دمشق

المحتوى :

الصفحة

- 1- مقدمة عن تطور مدينة دمشق
- 2 - منطقة الأحياء القديمة
1-2 تمهيد
2-2 الوضع الراهن للأحياء التاريخية في مدينة دمشق
3-2 مشاكل الأحياء التاريخية
4-2 مفهوم الحفاظ على المباني والمناطق التاريخية
5-2 دراسة الشرائح التاريخية في المصور التنظيمي العام لمدينة دمشق
- 3- مدينة دمشق القديمة
1-3 مقدمة تاريخية
2-3 الخصائص العمرانية والمعمارية للمدينة القديمة
3-3 تطور العمارة وأسلوب ومواد البناء
- 4- مشروع إعداد المخطط التوجيهي لمدينة دمشق القديمة
- 5- برنامج تأهيل المدينة القديمة (عن محافظة دمشق لجنة حماية دمشق القديمة - المكتب الفني)
- 6- المباني التي تم تأهيلها كنماذج للحفاظ في المدينة القديمة
- 7- لجنة إصلاح وتطوير الجامع الأموي الكبير
1-7 لمحة تاريخية موجزة عن الجامع الأموي
2-7 الأحداث والأطوار التي مرت على الجامع الأموي
3-7 الجامع الأموي الكبير عراقة وتاريخ وحضارة
4-7 منهجية العمل في ترميم الجامع الأموي
5-7 مجمل أعمال الترميم والصيانة في الجامع الأموي
- 8- المراجع

التجربة السورية

في توسيع مدينة دمشق القديمة والجامع الأموي الكبير

1- مقدمة عن تطور مدينة دمشق

في بداية الدراسة لابد من النظر إلى مدينة دمشق القديمة من خلال تطور مدينة دمشق الكبرى . فقد أعد قانون التنظيم لعام 1933 نتيجة قصف منطقة سيدي عامود داخل المدينة القديمة فأعيد تنظيمها وتوزيعها على أصحابها الأصليين بمقاسم جديدة وبما يعادل حصصهم الأصلية ، بعد ذلك تم إعداد مصور عام لمدينة دمشق عام 1936 من قبل دانجيه وإيكوشار ووضعت من خلاله الخطوط الرئيسية لمجاور الطرق ضمن دمشق القديمة وخارجها . ومنذ عام 1938 تم وضع مصور يوضح المناطق العمرانية لأجزاء المدينة وتقسيمها من النواحي السكنية والصناعية والزراعية وبدأت الأبنية الطابقية بالانتشار بشكل واسع وفي نفس الوقت تم منع البناء بالمواد التقليدية خارج حدود المدينة القديمة . وفي عام 1945 أي بعد الاستقلال وحتى بداية وضع المصور العام عام 1964 تنبته الجهات الوصائية إلى أهمية العمران ووضع المخططات التنظيمية الحديثة . فقد صدر عام 1948 نظام البناء الخاص بمدينة دمشق تحت رقم 97 ووضع الشروط من حيث الارتفاعات وشروط بناء السكن الصحي وخدماته فتطورت وبشكل متسارع مناطق متعددة من دمشق (منطقة الصالحية ، الحبوبي ، عرنوس ، شريبيشات ، الحلبوني ..)

كما أحدثت مناطق تنظيمية في تلك الفترة تخضع لقانون التنظيم لعام 1933 (منطقة المزرعة ، شارع بغداد ، شارع حلب ، القصور ، أبو رمانة أبو جرش ، غربي القصر العدلي)

أما مرحلة المصور العام بين 1964 وحتى عام 1970 فتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل التي توضح من خلالها معالم دمشق التي نراها الآن خاصة وفي ظل التزايد السكاني والتطور الاقتصادي والاجتماعي وقد أخذت الدراسات الخاصة بالمصور التنظيمي العام المناطق التاريخية من ناحية الارتفاع الطائقي (منطقة ك ول) حيث وصل نظام البناء ك إلى ارتفاعات طابقية تتراوح بين أربعة طوابق وخمسة طوابق على الشوارع بعرض 8 م الأمر الذي أدى إلى زيادة واضحة بالكثافة السكانية . ترافق هذا التطور تطويراً بالأنظمة السكانية والعمرانية فقد عدل قانون الإستملاك رقم 20 وتعديل قانون التنظيم رقم 9 وصدر قانون إعمار العرصات رقم 14 وقانون منع الاتجار بالأراضي رقم 3 وقانون 60 لعام 1979 والمرسوم رقم 5 لعام 1982 .

أما مرحلة ما بعد تنفيذ المصور العام لمدينة دمشق والمعمول به حتى الآن وبانتظار تصديق المصور العام الجديد ، و أهم مايميز هذه المرحلة :

- تطور المفاهيم العمرانية

- التنبه إلى مفهوم التراث
 - عدم التقيد بالمصور العام
 - انتشار المخالفات الجماعية في أطراف المدينة وعلى الأراضي الزراعية .
- في عام 1992 تم تكليف شركة الدراسات والاستشارات الفنية بوضع دراسة للمخطط التنظيمي الهيكلي لمدينة دمشق في ضوء الوضع الراهن والإطار الإقليمي وتطور منظر لها لمدة 25 سنة قادمة . وخلال السنوات القليلة السابقة تم تعديل نظام البناء عام 1998 ليأخذ بالاعتبار كافة السلبات في النظام السابق .

2- منطقة الأحياء القديمة

تكمّن أهمية هذه المناطق والتي تطورت خارج الأسوار من خلال :

-الأهمية التاريخية ونسيجها العمراني المتميز

-نظرا" لندرتها ضمن المحيط العمراني الحالي

-وجود هذه الأحياء خارج الأسوار يحقق التجانس والتوازن العام للمدينة القديمة والأحياء الجديدة

2-1 تمهيد :

يعود أصل تأسيس مدينة دمشق إلى الألف الثاني قبل الميلاد أما فيما يخص الأحياء الواقعة خارج السور وفي غياب معطيات أثرية ، يمكن تحديد أصولها من خلال بعض المؤشرات التاريخية ، حيث يعود أول ذكر لها إلى الحقبة الأموية ثم جاءت ظروف تاريخية وأحداث خارجية حدثت من نموها إلا أن النمو خارج السور أستمّر باطراد وأحيانا" بشكل سريع في العهد الأيوبي والعهد المملوكي والعثماني . ونظرا" لهذه الأهمية التاريخية لمدينة دمشق صدر في عام 1972 قرارا" بمنع الهدم أو إعادة البناء في مدينة دمشق داخل السور وفي عام 1979 وبناء على طلب المديرية العامة للآثار والمتاحف سجلت مدينة دمشق على لائحة التراث العالمي حسب منظمة اليونسكو ووضعت لها وجيبة حماية . إن حماية القسم داخل الأسوار قد أقرت وشكلت لها لجنة حماية ونظام بناء . إلا أن المناطق العمرانية التاريخية المحيطة والتي يفترض أن تكون وجيبة حماية لأهميتها التاريخية من جهة وارتباطها بالمدينة القديمة ضمن السور من جهة أخرى ، اجتاحتها التخطيط والتنظيم العمراني وكانت يد الآليات الحديثة سريعة في قطاع أصبح قلب المدينة حيث القيمة الاقتصادية بالغة الارتفاع . ويجدر بالذكر أن المديرية العامة للآثار ومنذ عام 1980 باشرت بحملة كبيرة لحماية مدينة دمشق القديمة بكامل أجزائها وانبتقت بفضل هذه الحملة لجنة دولية سميت لجنة حماية دمشق القديمة خاصة وفي ظل الأخطار التي وقعت بالمناطق التاريخية خارج الأسوار (ساروجا ، الميدان) . وبدأت الدراسات تعد من قبل المؤسسات المحلية كالجامعات والمعاهد الأجنبية وترسخت فكرة الحفاظ على ما سمي ولأول مرة باللغة العربية بالنسيج العمراني وترسخت الفكرة الثانية بضرورة الحفاظ على الصروح في إطارها العمراني . وأكد هذه الأفكار الباحثين من مؤرخين وعلماء آثار ومهندسين بأن تاريخ دمشق العمراني لا يمكن فهمه إذا لم يدرس كامل النسيج العمراني التاريخي . ومن الأحياء الأثرية القديمة التي نمت خارج الأسوار والتي أصبحت أحياء تاريخية هي مسجد الأقباب والعمارة والعقبة وسوق ساروجا والسويقة . وعلى سفح قاسيون الصالحية والتي تتوضع على امتداد نهر يزيد . وفي المنطقة الجنوبية حي الميدان الذي تشكل على ضفتي طريق الحج ولكل من هذه الأحياء خصائص عمرانية

ومعمارية واجتماعية واقتصادية وتمثل مخزوننا "ثقافيا" وحضاريا" هاما" من خلال تراكم الثروة الإنسانية في كل منها عبر العصور .

وإذا ما دخلنا بالتفصيل في هذه الأحياء نلاحظ أن معظم البيوت التي مازالت قائمة تعود في أصلها إلى القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر وتشكل مع الأزقة والمجارات نسيجاً متكاملًا" يجب الحفاظ عليه ، حيث أن الشريحة المتكاملة إما أن تشكل الإطار التاريخي الذي يحيط بمنشأة هامة أو أنها مثالا" مميزا" لنسيج عمراني قديم مثل قصر الحجاج أو العقبية ، أو واجهات غنية بالعناصر المعمارية مثل حي القنوات وجوزة الحدباء أو تجمعاً" لنماذج سكنية تتميز بالعناصر الزخرفية ونقاء مخطط المسكن مثل منطقة ساروجا .

2-2 الوضع الراهن للأحياء التاريخية في مدينة دمشق :

منذ أن وضع المخطط التنظيمي العام لمدينة دمشق من قبل ميشيل إيكوشار ساد مفهوم أحادي هو مفهوم المدينة التاريخية ضمن الأسوار ونسي دور المناطق العمرانية التقليدية ويؤكد إيكوشار ذلك من خلال مقدمة تقريره عن مشروع التنظيم لعام 1968 : " نعلم أن كل ما جعل لدمشق شهرتها وعظمتها ، كل ما من شأنه أن يخلدها ويجب أن نتيقن بالأهمية الوحيدة والاستثنائية في تاريخ العالم أهمية هذا الرباعي الأضلاع المدينة داخل الأسوار ذي المساحة التي لا تتجاوز بضعة هكتارات . واليوم نحن أمام تناقض كبير فمفهوم التسجيل على لائحة التراث العالمي المعتقد حتى الآن هو التسجيل للمدينة داخل السور والتي لم تسلم هي الأخرى من التعديت ، أما الأحياء التاريخية المحيطة فهي غير مسجلة ، فمخطط إيكوشار يقوم على أنقاض أحياء بكاملها الأمر الذي ينذر بالقضاء على دمشق القديمة خارج الأسوار فينكسر التوازن العام القائم بين المدينة القديمة والأحياء الجديدة .

2-3 مشاكل الأحياء التاريخية :

- إن السكن في الأحياء القديمة في حالة يرثى لها، فكثير من الأبنية تساقطت أجزاء منها وخاصة طبقات الإكساء ، و نتيجة للعوامل الجوية والتلوث تآكلت الجدران الحجرية والإنشاء الطيني في الكثير من المباني مما ينذر بتهدمها، الأمر الذي دعى بعض أصحابها إلى إجراء إصلاحات ولكن بأسلوب غير صحيح استخدمت المواد العصرية في ذلك كالبلك الإسمنتي والببتون المسلح والأغلبية تعيقهم أوضاعهم المادية ونظام البناء من أعمال الترميم والصيانة .
- إن تقسيم السكن التقليدي إلى سكن أصغر بغية تأجيره أو حصر الإرث، أدى ويؤدي إلى تغيير ملامح هذا السكن ، كما أن تقسيمها التقليدي الداخلي لا يتناسب مع عدد الأفراد في الوقت الحالي الأمر الذي دعى الكثيرين من السكان إلى إغلاق الفراغات المهمة مثل الإيوان أو القاعات وحتى التعدي على الفسحات السماوية .
- تفتقر معظم المساكن إلى المرافق الصحية الحديثة و نقص شديد في البنية التحتية وبيئية غير صحية كما توجد في الأحياء القديمة مباني متهدمة، يرمي فيها بعض السكان النفايات فتتحول بذلك إلى مكبات للنفايات مما يؤدي ذلك إلى خلق بيئة غير نظيفة .
- إن تخوف السكان من عملية الحفاظ وخاصة من الذين يتجاهلون القيمة التاريخية لمساكنهم دفعهم العامل الاقتصادي وعدم الوعي إلى تدمير البنية الإنشائية والعناصر المعمارية وسلب التحف الفنية منها .

الشكل () يوضح مناطق الأحياء التاريخية في مدينة دمشق

4-2 مفهوم الحفاظ على المباني والمناطق التاريخية :

مفهوم الحفاظ من الناحية العمرانية يفسر عملية إعادة تأهيل المباني والمناطق التاريخية بأنها العملية التي تهدف لتطوير وحماية المناطق . ويكمن جوهر عملية الحفاظ وإعادة التوظيف والتأهيل في العمل على استمرارية حياة المناطق ذات القيمة تأكيداً للشخصية الحضارية من خلال المحافظة على التراث المعماري والطابع البصري والعمراني لتلك المناطق مع حماية الشخصية الاجتماعية والحضارية للمجتمع الذي يسكنها . ويمكن توضيح مفهوم الحفاظ وإعادة التأهيل للمناطق التاريخية على أنها تكامل بين عمليات الصيانة والمحافظة على المباني التاريخية مع التحكم في ديناميكيات التغيير المصاحبة لعمليات التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استمرار كل ما له قيمة مادية ومعنوية .

وترجع أهمية الحفاظ على المباني والمناطق التاريخية إلى ثراءها بالعناصر المعمارية الأثرية الغنية بالتفاصيل المختلفة. كما تتمتع بقيمة تاريخية وجمالية ورمزية تجعل منها خير شاهد على الحضارة عبر امتداد التاريخ ولذلك فالمناطق التاريخية تعد بمثابة متحف كبير مفتوح للتراث البشري على مر التاريخ ويجب أن تعامل كمحمية تاريخية . وقد أكد على هذا المفهوم من خلال المعاهدات والوثائق والتشريعات والقوانين (وثيقة أثينا 1931 ، الميثاق الدولي المقرر في مؤتمر البندقية 1963 ، قانون الآثار السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 222 / تاريخ 1963/10/26 وتعديلاته التي شددت العقوبات والتعامل مع الآثار المنقولة والثابتة وجاءت هذه التعديلات بالقانون رقم (1) الصادر عن السيد رئيس الجمهورية وبناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1418/9/1 هـ و 1997/12/30 م ، المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو 1972 ، المجلس الدولي لآثار والمواقع الأثرية ICOMOS واشنطن 1986 وغيرها ..) ومن خلال ذلك ظهرت أساليب متنوعة في الحفاظ تبعاً لقيمة المواقع التاريخية ومنها (الصيانة ، إعادة البناء ، الترميم ، التجديد ، الارتقاء)

5-2 دراسة الشرائح التاريخية في المصور التنظيمي العام لمدينة دمشق (الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية

، محافظة دمشق) :

تمثل الشرائح والضواحي السكنية التاريخية خارج السور والمبينة بالشكل () حدود المناطق المعمورة في دمشق منذ القرن التاسع عشر وحتى عام 1945 وبمقارنة هذه المخططات يتبين أن منطقة الأحياء الشعبية (المنطقة ك هي التي تضم معظم المناطق ذات الصفة التاريخية والنسيج العمراني المتميز كما تضم معظم المباني ذات القيمة الأثرية والتاريخية والمسجلة لدى المديرية العامة للآثار والمتاحف حيث يبلغ مجموع تلك المباني حوالي 305 بناءاً " أثرياً " موزعة على الشكل التالي :

- المدينة القديمة ضمن السور 110

- محور الميدان 43

- الشاغور 9 مباني

- مناطق العقبية ووساروجا والسنجقدار والقنوت 59 بناء

- سفح قاسيون 84 مبنى

كما يبين المصور رقم () تقسيم المناطق في الأحياء القديمة خارج السور حسب أماكن وجودها إلى أربعة أقسام

1- سفح قاسيون بمساحة مقدارها 78 هيكتار تضم 30 بناءاً أثرياً وقد حدد منها 41 هيكتار كشريحة تاريخية

2- المنطقة الممتدة على محور الميدان : بلغ مجموع مساحتها 135 هيكتار وتضم 43 بناء أثري وفي ضوء الوضع الراهن تم تحديد 70 هيكتار لتشكيل 3 شرائح أثرية .

- الشريحة الأولى تضم 28 مبنى أثري وتتميز باستمرارية النسيج التقليدي وتشمل على جزء من المنطقة ل أي منطقة التجارة المركزية .

- الشريحة الثانية تمتد على جانبي طريق الميدان في الجزء المحصور بين طريق المجتهد وطريق باب مصلى

- الشريحة الثالثة وتقع جنوب الحلق الجنوبي وتحتوي على 39 مبنى أثري من أصل 43

3- منطقة شاغور براني مساحتها التقريبية 9.5 هيكتار تم اختيار 5 هيكتار منها كشريحة أثرية تحتوي معظم المباني الأثرية الموجودة بالمنطقة .

4- منطقة العقيبة وساروجا بمساحة 29 هيكتار وتضم 11 مبنى أثري .

سميت هذه المناطق K1 والتي تخضع إلى النظام الخاص بالمدينة القديمة ضمن السور كما هو مبين في الدراسات الخاصة

بالشرائح التاريخية . تحيط بهذه الشرائح مناطق تدعى بالمناطق الانتقالية تتبع نظام بناء منسجم مع الشرائح الأثرية والتي

تسجل تباعاً من قبل المديرية العامة للآثار والمتاحف . أنظر المصور التنظيمي العام لمدينة دمشق في نهاية البحث

3-مدينة دمشق القديمة

3-1 مقدمة تاريخية : دمشق كما هو معروف هي أقدم عاصمة في العالم مازالت حية حتى الآن، تقع مدينة دمشق على

بقعة جميلة من الأرض حيث يتلاقى خط الأرض 33.21 شمالاً مع خط الطول 36.18 شرقي غرينتش وعلى أرض

ترتفع عن سطح البحر نحو 690 م يمر فيها نهر بردى وفروعه وتحيط بها غوطة غناء . لقد حظي أسم المدينة باهتمام

الباحثين فمنهم من يعتقد أن اسمها مشتق من كلمة (داماكينا) وهي زوجة (أيا) رب المياه أما الآراميون فقد أطلقوا عليها

أسم (دار ميسق) والتي تعني كما بدا لبعض العلماء (الدار المسقية) أما الآشوريون فقد دونوا في وثائقهم اسم المدينة (

دمشق) .

1- دمشق في العصور القديمة : إن أقدم ما نعرفه عن تاريخ دمشق لا يرجع إلى أبعد من ألفي عام قبل الميلاد ، وعند ما

بدأت حركة القبائل الآرامية في منتصف الألف الثاني قبل الميلاد بالانتشار في أنحاء الهلال الخصيب أقام الآراميون

ممالك متفرقة على أنقاض الممالك الكنعانية المنقرضة ومنها دمشق.

2- دمشق في العهد الآرامي : كانت دمشق في العام 1000 ق. م عاصمة دولة صغيرة للآراميين حيث كانت توضع

على الأرجح في الجانب الغربي من دمشق القديمة وكانت أزقة المدينة ومسكنها تتوزع بغير انتظام بين معبدها الشهير (

معبد حدد) عند الجامع الأموي حالياً والقصر الملكي الذي يتوضع جنوب المدينة . وفي العهود الآشورية والبابلية

والفارسية لم يحدث شيء يذكر في المدينة .

3- دمشق في العهود اليونانية - الرومانية ، البيزنطية : (بين القرن الرابع ق.م والقرن السابع م) : بعد وصول

جيوش الإسكندر المقدوني إلى سورية ينتهي الحكم الفارسي فيها ويرتبط مصير دمشق بالغرب لفترة تدوم عشرة قرون

.وقد طرأ تطوراً "عمرانياً" على المدينة في العهود الثلاثة ، ففي العهد اليوناني سكنت الجالية اليونانية أحياء مستقلة من

مدينة دمشق مؤلفة مدينة جديدة إلى جانب المدينة الآرامية لها نظام المدن اليونانية في التخطيط والتنظيم فامتازت

بالشارع المستقيم و أقيمت شوارع متصالبة على الجانب الشرقي من المدينة وكانت تحوي ساحة واسعة هي السوق العامة وكانت تدعى الأغورا . أما في العهد الروماني فقد حثت حركة عمرانية واسعة في المدينة الأمر الذي استدعى توسيعها وإحداث تنظيم جديد فيها فأحيطت بسور واسع مستطيل وزود بأبواب بالجهة الشرقي والجهة الغربية (باب شرقي ، باب الجابية) واثنان في الجنوب هما باب كيسان والباب الصغير وثلاثة بالشمال هي باب توما وباب الفراديس وباب بالقرب من باب اللام حاليا" . كما أحدثت في المدينة شارع رئيسي يمتد من الشرق إلى الغرب اشتهر بالشارع المستقيم إلا أن الأبدية الهامة التي خلفها العصر الروماني هي معبد جوبيتر والأسواق المحيطة الجاما التي بنيت على أنقاض المعبد الآرامي ومحيطه . أما في العهد البيزنطي لم يحدث تطورا "كبيرا" إلى أن صور العمران المنتظم بدأ يتغير وتحول المعبد إلى كنيسة للقدّيس يوحنا المعمدان بالإضافة إلى بناء دير وقصور للحكام على أرض الأسواق المحيطة بمعبد جوبيتر .

4- **دمشق في العهد الأموي من 661-750:** في عام 635 ترى دمشق نفسها محاصرة أمام كتائب عربية أنت من الحجاز معلنة ظهور الدين الجديد ومبشرة بانتهاء النفوذ الغربي . وأخذت دمشق منذ عام 41 هـ / 661 م تتحول بفضل جهود معاوية فكان العهد الأموي بمثابة العصر الذهبي لمدينة دمشق ولعل بناء الجامع الأموي أهم ما يميز هذا العهد بالإضافة إلى بناء دار الإمارة والحمامات والخانات والقيساريات والأسواق وانتشار الأحياء خارج الأسوار وبناء المقابر الهامة كمقبرة الباب الصغير والشيخ رسلان وغيرها .

5- **دمشق في العهد العباسي 750 م - 968 م :**

اتخذ العباسيون الكوفة عاصمة لهم فأهملت دمشق وكانت الحركة العمرانية ضعيفة وقد تعرضت المدينة للحرائق وتعرضت أسوار المدينة للهدم حتى أن الجامع الأموي الكبير احترق بشكل كامل .

6- **دمشق في العهد الفاطمي من سنة 968م إلى 1075 م :** لم تكن الحركة العمرانية في العهد الفاطمي غنية ومن الآثار القليلة التي تركوها محراب كان يخص مسج فلوس في حي الميدان والمعروف حاليا" [أبو الفلوس أو زاوية الرفاعي لإضافة إلى كتابة على صخرة في خانق الربوة وبعض الآثار في تربة بالباب الصغير . كما سادت الفوضى في مخطط دمشق والذي وضع في العهد الروماني وأصبح للمدينة طابع القرون الوسطى بإحيائها ودورها وساد نظام الحي المكتمل بخدماته من مسجد وباب وسويقة .

7- **دمشق في العهد السلاجقة والأتابكة من سنة 1075-1174 :** في منتصف القرن الخامس الهجري كانت الخلافة تخضع لنفوذ سلالة من الأتراك عرفوا بالسلاجقة . وقد بدأ في هذه المرحلة نوع من الانتعاش في الحياة العمرانية في عهد السلاجقة وأول ما حدث في هذا المجال هو بناء القلعة في الزاوية الشمالية الغربية للمدينة وبدأت العناية بإشادة أبنية خاصة للمدارس مستقلة عن الجامع الأموي وحظيت دمشق في عهد نور الدين بكثير من العناية من الناحية العمرانية فقد عاد بناء السور والأبواب والمدرسة الشهيرة بمدرسة نور الدين ودار الحديث النورية وحمام نور الدين وغيرها . وامتد العمران إلى خارج الأسوار فبنيت مباني دعيت بالخانقاه (خانقاة الطواويس وخاتون) . وبدأ منذ منتصف القرن السادس الهجري بأعمار جبل قاسيون وإقامة ضاحية مستقلة عن دمشق دعيت بالصاحية كما أقيم في هذا العهد حي كبير آخر خارج الأسوار وهو حي العقيبة في شمالي السور .

- 8- **دمشق في العهد الأيوبي من سنة 1174 - 1259**: تنفست دمشق الصعداء في منتصف القرن الثاني عشر الميلادي وبدأت تعود إلى مسرح الأحداث العالمية كعاصمة للدولة الإسلامية . وفي هذا العهد وبالرغم من انشغال الدولة بالحروب الصليبية فقد استمرت الحركة العمرانية نتيجة توفر الأمن والاستقرار وحماس البيت الأيوبي للعلم والدين . ففي هذا العهد اتسعت ضاحية الصالحية إلى أن أتصلت بالأسوار وأقيمت المدارس (المدرسة الشامية ، المرشدية ، الجهاركسية وغيرها) كما أقيمت المساجد مثل جامع الحنابلة والماردانية والتوبة والجراح (أما المدينة ضمن السور فشيدت القلعة الجديدة على أنقاض القلعة السلجوقية وبنيت المدرسة العادلية الكبرى والصغرى وغيرها .
- 9- **دمشق في العهد المملوكي من سنة 1259- إلى سنة 1516** : كانت دمشق في العصر المملوكي من أكبر ولايات الدولة ونعمت دمشق في هذا العهد بالازدهار فتقدمت العلوم والصناعات وازدهرت المشاريع العمرانية وهذا قبل كارثة تيمور لنك . والمباني في هذا العهد كثيرة وتتميز بطابع معماري واضح ومنها المدرسة الجقمقية ودار الحديث التنكزية بالإضافة إلى إعمار مناطق جديدة خارج الأسوار فظهرت أحياء جديدة خارج الأسوار وبنيت مباني مثل جامع السقيفة والتبروزي , وغيرها . ونمت بالإضافة إلى ذلك منتزهات على ضفاف بردى وتورا وزودت مقاصفها بكل وسائل الراحة والخدمة للطعام والاستجمام . وقد وصفت دمشق عبر العصور من قبل الزائرين المسلمين والمستشرقين ووصفوا حسن المدينة ومعالمها كجامع الأموي والقلعة والسكن وجمال مناظرها متمثلة بالضواحي المحيطة بها بالإضافة إلى صناعاتها التقليدية .

10- دمشق في العهد العثماني من سنة 1516-1918 : دخل السلطان سليم دمشق عام 922هـ /1516 م إثر

انتصاره على المماليك في معركة مرج دابق ، أما عن تطور دمشق من الناحية العمرانية في هذا العهد فلا يمكن مقارنته مع التطور الذي حصل في العهد المملوكي فمن ناحية تخطيط المدينة لم يطرأ تغير يذكر قبل القرن الأخير وأكثر ما حدث كان مركزاً على الأسواق والخانات انسجاماً مع الحركة التجارية وخاصة في مواسم الحج ومن المشيدات الهامة في العهد العثماني (تكية وجامع الشيخ محي الدين ، التكية السليمانية وجامع الوالي درويش باشا وجامع الوالي سنان باشا أما داخل الأسوار فقد بنى شمسي باشا في عام 960 هـ /1553 خان الجوخية . أما في القرن الثامن عشر نشطت الحركة العمرانية على يد ولاية من آل العظم فقد تم بناء مدرسة في سوق الخياطين و خان أسعد باشا العظم وأقسام من سوق الحميدية . أما في القرن التاسع عشر فقد حدث تطور على مخطط المدينة وشقت فيها طرق جديدة وجددت الأسواق والمناطق السكنية وبنيت أحياء كالكفونات ونشوء حي الأكراد في شرق المدينة وحي المهاجرين في غربها . وفي أواخر القرن التاسع عشر أخذت أساليب العمارة الأوربية تغزو المدينة فتغير طابعها ومن أهم مباني تلك الفترة محطة الحجاز ،الثكنة الحميدية ، مقر جامعة دمشق وقصر الوالي ناظم باشا في المهاجرين (القصر الجمهوري القديم) والمشفى الوطني . وشقت بالمدينة طرق حديثة تصل المدينة بأحيائها البعيدة ومنها شارع جمال باشا (شارع النصر) وشارع من جانب باب السريجة (شارع خالد بن الوليد) .

- 11- التاريخ العمراني الحديث لدمشق : في نهاية الحكم العثماني وفي عهد جمال باشا بدأ برفع مدينة دمشق مساحيا من أجل إعداد أول مصور تنظيمي ولكن المشروع توقف إثر قيام الثورة العربية الكبرى عام 1916 م واستكمل فيما بعد وأعدت خارطة شرطة دمشق . وفي الفترة ما بين 1921-1928 اهتمت السلطات الفرنسية مع بداية حكمها بتحسين شبكة الطرق ووضع الإحصائيات والمخططات المساحية (الكدستراتيجية) ، وفي الفترة ما بين 1929-1936 تم اتباع سياسة جديدة في التخطيط للمدن وتحت إشراف إدارة جديدة تدعى (مصلحة الأشغال العامة) وبذلك وضع المخطط التنظيمي لمدينة دمشق من قبل السيدين دانجيه وإيكوشار في عام 1936 م . وبعد حصول سوريا على الاستقلال في عام 1946 م قامت في دمشق نخبة عمرانية امتدت حتى عام 1967 وقد قامت الدائرة الفنية في أمانة العاصمة بإدخال العديد من التعديلات على المخطط التنظيمي وتمت إضافة مناطق عمرانية جديدة مثل حي المزرعة والتجارة وغيرها . أما بالنسبة للمدينة القديمة فقد اكتفت البلدية بالترخيص لهم وإعادة البناء لبعض العقارات وقامت البلدية بعد ذلك بتخفيض ارتفاع المباني إلى طابقين في المدينة القديمة . وفي عام 1968 قام السيدين بانشويا وإيكوشار بوضع مصور تنظيمي جديد للمدينة مازال يعمل به حتى اليوم وبانتظار تصديق المصور التنظيمي الجديد الذي وضعته الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية ، حيث لم يستطع المصور الذي وضعه إيكوشار عام 1967 استيعاب التضخم العمراني الكبير الذي تعرضت له دمشق ولأسباب كثيرة .
- أما عن مدينة دمشق القديمة ومن خلال المصور التنظيمي الذي وضعه إيكوشار ، فقد شقت النسيج العمراني المميز مجموعة من الطرقات والساحات ومواقف السيارات ولم يلق هذا التخطيط استحسانا لدى المهتمين بالنسيج العمراني في المدينة القديمة ولذلك بدأ الاهتمام بالمدينة القديمة .
- و ابتداء من العام 1972 تم إحداث شعبة في محافظة دمشق حددت صلاحياتها ومهامها في كافة الأعمال الفنية ووضع نظام بناء خاص بالمدينة القديمة ومنحت اللجنة الفنية صلاحيات واسعة في النظر برخص الترميم وإعادة البناء وغيرها . وفي عام 1975 تشكلت عدة لجان تعمل في مجال حماية التراث العمراني وانعقدت نتيجة لذلك عدة مؤتمرات منها :
- 1- 1976 نظم مؤتمر لحماية مدينة دمشق القديمة وغوطتها شاركت فيه نقابة المهندسين لجنة الدفاع عن العاصمة
 - 2- عام 1979 تشكلت بمبادرة من المديرية العامة للآثار والمتاحف اللجنة الدولية لحماية دمشق القديمة وكان من أهدافها وضع مخطط للمدينة القديمة يبين الاستعمالات المختلفة فيها وفي نفس العام تشكلت جمعية أصدقاء دمشق وازداد الاهتمام بحماية المدن القديمة الأخرى في بقية المحافظات .
 - 3- في عام 1982 دعت نقابة المهندسين في دمشق لندوتين حول مدينة دمشق وكذلك في عام 1985
 - 4- في عام 1986 شكل مجلس محافظة مدينة دمشق لجنة حماية مدينة دمشق القديمة .
- ومنذ العام 1970 وحتى الآن قدم عدد من الباحثين من الجامعات المختلفة ومنها الألمانية مثل فيرت ، وهوفمان وغاوبي وشليهاكي دراسات مختلفة عن المدن القديمة وشارك المعهد الألماني الأثري والمعهد الفرنسي للدراسات الشرقية في تقديم أبحاث محورها الحفاظ على المدن التاريخية . وكان دور كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق رائداً في تسليط الضوء على

مشاكل المدينة القديمة من خلال مشاريع التخرج ومشاريع التوثيق المعماري بالإضافة إلى الأبحاث المقدمة من طلاب الدراسات العليا .

اتفقت كل وجهات النظر على ضرورة الحفاظ على التراث العمراني كشواهد تاريخية حية وبشكل دائم وأن وجودها لا يتعارض مع التحديث الجاري في المدن وعلى ضرورة معاملتها معاملة إبداعية في الإطار الذي توجد فيه ، لتحقيق الانسجام بينها وبين ما يحيط بها من مجتمع يتعامل في القديم والحديث بانسجام للإبقاء على حياة معاصرة طبيعية في ظل سياسة عمرانية تتفق مع المواثيق وقوانين الحفاظ تنظر إلى تجارب الأجيال الناجحة فتعاملها بالعقل الإبداعي بحثاً عن روح التراث لتخلق صور جديدة لها ملامح الماضي الحضاري الأصيل .

المشاكل التي تعاني منها المدينة القديمة :

- 1- عدم التكيف مع متطلبات الحياة العصرية الأمر الذي بدل الكثير من وظائفها وخاصة المتوضعة في منطقة التجارة المركزية .
 - 2- تحويل البيوت إلى ورشات ومستودعات ومصانع في مواقع مختلفة منها والإساءة إلى بنيتها المعمارية والإنشائية
 - 3- تغيير في البنية الاجتماعية في بعض الأحياء نتيجة الوظائف المحدثة والجديدة (تجارة ، سياحة ، سياحة دينية ...)
 - 4- دخول السيارات إلى عمق المدينة القديمة (للتخديم ، للسياسة ، والتوقف ...) وهذا الأمر أثر وبشكل واضح على البيئة العمرانية بالإضافة إلى إعاقة حركة المشاة الكثيفة في الوسط التجاري .
 - 5- الخرابات والتي نتجت بسبب هجر وإهمال العقارات فأصبحت مناطق تجمع للنفايات والأنقاض ومنها ما يتوضع في مناطق تجارية هامة أو بالقرب من المنشآت الأثرية .
 - 6- البنية التحتية للمدينة القديمة والشرايح الأثرية تعاني من نقص شديد من الصيانة أو جعلها تلي الاحتياجات المتزايدة من الطاقة أو المياه أو الصرف الصحية أو الاتصالات .
 - 7- وفي المرحلة الحالية تتطلع الجهات الرسمية إلى مشكلة السياحة الثقافية في المدينة القديمة وأهم متطلبات تطويرها من خلال وضع دراسات تلي هذا النوع من السياحة .
- لذلك وعند البدء في التصدي للمشاكل المطروحة لابد من وضع أولويات في سلم المعالجة وتعتبر معالجة البنية التحتية خطوة أساسية في تأهيل المدينة بالإضافة إلى وضع المخططات التوجيهية لها والتي سنوضح إلى أي حد وصلت إليه .

3-2 الخصائص العمرانية والمعمارية للمدينة القديمة :

تميزت مدينة دمشق القديمة بأسلوب تقسيمها إلى أحياء مستقلة تفصل بينها شوارع رئيسية أو يتفرع عنها حارات وأزقة ضيقة ، وأبواب بيوتاتها بشكل عام تفتح على الأزقة ، ولا تؤدي مداخل البيوت إلى الساحة السماوية مباشرة وإنما إلى ممر منكسر (دهليز) ينكسر بزواية قائمة أوزاويتين قائمتين يوصل إلى الساحة السماوية . وتحاط المدينة بأسوار دفاعية منيعة تتوضع عليها مجموعة أبواب جددت خلال العصور الإسلامية المتلاحقة .

و تشكل البنية الفراغية لحي واحد من المدينة القديمة سلسلة مترابطة من الفراغات المتكاملة فمن الساحة السماوية إلى الحارة فالطريق العام حيث تتوضع الأسواق وتتركز عليه الأبنية العامة كالمسجد والمدرسة والحمام وصولاً إلى البوابة .

ويلاحظ دائماً تغير في عرض الحارات والطرق ومساراتها الأمر الذي يزيد الإحساس بالعفوية والمفاجأة . إن الشكل المميز للبيوت هو الشكل الأقرب إلى المربع أو المستطيل حيث تكون ارتفاعات الأبنية متباينة ويؤكد على وجود نسبة بين الساحة السماوية والارتفاع. يتألف البيت من ساحة سماوية مكشوفة يختلف اتساعها من بيت إلى آخر تحيط بها أحواض الزهور والأشجار من جميع جهاتها تقريباً بينما تتوسطها بحرة تأتيها المياه من طالع يصله المياه من أحد فروع نهر بردى . وعلى جوانب هذه الفسحة عدد من الغرف (القاعات ، والإيوان والمربعات والأدراج التي يصعد من خلالها إلى الطابق العلوي) . والبيت العربي في دمشق هو مسكن صيفي وشتوي في آن واحد فالطابق الأرضي يخصص للإقامة في فصل الصيف حيث يكون معتدلاً " ورطباً" بينما تمضي العائلات الدمشقية فصل الشتاء في الطابق الأول حيث يكون دافئاً ومعرضاً لأشعة الشمس . وتستخدم مواد الطين والحجر والخشب وهذا ماوفرته الطبيعة في بناء وتزيين هذه البيوت . أما المظهر الخارجي فهو بسيط يتألف من طابقين في أغلب الأحوال .

كما تتميز المدينة القديمة بوجود محاور حركة و مناطق محمية من العوامل الجوية نتيجة الظل الذي تشكله المشربيات والبروزات والسيباطات والعقود وغيرها كما تمتاز البيوت بوحدة الشكل مع التنوع بمعالجة الأسطح والتفاصيل .

3-3 تطور العمارة وأسلوب ومواد البناء :

استمر البناء بالطريقة التقليدية حتى الفترة العثمانية المتأخرة إلى أن طبق على الولايات العثمانية ومن ضمنها دمشق المحمية قانون الأبنية العثماني [(5 شوال 1298 و 18 أغسطس 1897) والمعدل في 4 جمادى الآخرة 1332 هـ و 17 نيسان 1910] الذي نظم عملية البناء وبقية مواد البناء التقليدية (الحجر، اللبن، الخشب) أهم المواد المستخدمة في عملية البناء والترميم. وأكد هذا القانون على أن تكون هناك صنعة في تشكيل العناصر المعمارية ولم يبلغ وهو الأهم دور الصانع (معلمي البناء) في تقديم إبداعاتهم. ومنذ ذلك الوقت لم يعد باستطاعة ساكني الدور إجراء عمليات الترميم وإعادة البناء إلا برخصة ودفع رسوم إنشاء وتعمير الأبنية وتحميل معلمي البناء أو مالك المبنى المسؤولية عن أية أعمال بناء .

تطور فن البناء والعمارة في مدينة دمشق منذ بداية القرن العشرين وحتى الآن من حيث الشكل وأسلوب ومواد البناء، ففي نهاية الحكم العثماني قبل عام (1918) أقيمت بعض المنشآت العامة والأبنية السكنية المختلفة المستوى في أنحاء مختلفة من المدينة بعدما كان الأسلوب التقليدي هو السائد فيها ،وقد سمح قانون البناء رقم 239 الصادر في فترة الانتداب الفرنسي 1930/9/1 م باستخدام المواد التقليدية في أعمال الترميم والبناء في المدينة القديمة . واستعمل الحجر والخرسانة المسلحة في نفس الوقت وبدأت الأبنية بالانفتاح نحو الخارج بعكس النمط التقليدي وشاع ومنذ العام 1930 البناء الطابقي وخاصة عندما توفرت مادة الإسمنت محلياً .

ويلاحظ اهتمام محافظة دمشق المتواصل بحماية البيئة التقليدية وذلك من خلال التعديل الذي طرأ على القرار 814/ لعام 1986/7/2 الخاص بأعمال ترميم الأبنية التقليدية وإعادة بنائها والذي جاء بالقرار الجديد⁽¹⁾ 826 م.ت تاريخ 1996/8/27 . فقد وضع القرار 826 م ت الإجراءات المطلوبة للترخيص والتعاريف المتعلقة بالترميم أو إعادة البناء والشروط المعمارية والإنشائية والشروط المتعلقة بالتوظيف أو استعمال المباني

¹ - القرار رقم (826) م.ت تاريخ 1996/8/27 محافظة دمشق - قرار وزير الاسكان رقم /083/ تاريخ 1996/10/2 .

وبشكل عام جاء هذا القرار مؤكداً على بنود القرار السابق وخاصة البناء بمواد تقليدية حصراً وتقديم مصورات دقيقة للوضع الراهن ومصورات توضح الأعمال المطلوبة (الإكساء، الإكساء) والتوظيف. ولتشجيع صيانة السكن في المدينة القديمة أقيمت جميع رخص الترميم من الرسوم التي تتقاضاها المحافظة ولم تعد هذه الرخص بحاجة لتصديق نقابة المهندسين. ونحن نقول لتفعيل هذه القرارات والتي شملت جميع النقاط الخاصة بحماية البيئة التقليدية، يجب أن تنفذ بشكل متكامل والتأكيد على الإجراءات المنصوص عنها بالقرارات 2-6-1، 2-6-2، 2-6-1-6 والمتعلقة بوجوب تقديم مصورات دقيقة للعقار المطلوب ترميمه وتقديم استمارة متكاملة تفصيلية لجميع الأعمال المطلوبة وتوضيح الشروط المعمارية والإنشائية المنصوص عنها في الفقرات -4-4، -4-5، -4-6 والخاصة باستخدام الببتون والبلوك الإسمنتي المفرغ وتحديد طرق وأساليب بناء مواصفات قياسية واضحة يمكن تطبيقها على جميع المنشآت التقليدية باستخدام مواد طينية بيئية محلية .

4- مشروع إعداد المخطط التوجيهي لمدينة دمشق القديمة :

عند إعداد المخطط التوجيهي الأولي للمدينة القديمة يجب الأخذ بعين الاعتبار كافة العلاقات المتبادلة بين المعطيات العمرانية والاجتماعية لكامل المدينة القديمة بالإضافة إلى العلاقات والروابط بين المناطق المجاورة .

1- المرحلة التحضيرية : يتطلب وضع المخطط التوجيهي الأولي للمدينة القديمة ما يلي :

- إجراء المسح الميداني للوضع الراهن من النواحي العمرانية والمعمارية والإنشائية وتوصيف الخدمات العامة والوضع الذي آلت إليه البنية التحتية وكذلك المسح الاجتماعي والاقتصادي للتجمعات السكانية .
- إعداد مخطط توجيهي أولي ينسجم مع النظام العمراني لدمشق القديمة ويراعي خصائصها التراثية وأهميتها التاريخية ، ويحافظ على النسيج العمراني التقليدي ويؤمن لها الاستمرارية للوضع الاجتماعي والاقتصادي التقليدي الذي تقوم عليه دون الإساءة لبنيتها الاجتماعية السكنية ووضع الخطوات الموجهة لإحيائها والحفاظ على مقوماتها التراثية والتاريخية .
- وضع تصور مناسب لتأمين الترابط والتكامل بين المدينة القديمة مدينة دمشق الكبرى والمناطق المجاورة خارج السور وخاصة من الجهة الشمالية والجنوبية وتأمين العدد الكافي لمواقف السيارات وتنظيم حركة السير في المدينة وحركة المشاة فيها وخاصة ضمن الأحياء السكنية .
- إجراء الدراسات لنماذج من البيوت بغية إصلاحها وترميمها في أحد الأحياء التقليدية واعتبارها تجربة رائدة ونموذجية بهدف تحسين الوضع السكاني والاجتماعي فيها وزيادة الاهتمام بأعمال الترميم بين السكان من خلال القروض والمساعدات المالية .
- تأهيل وتدريب العناصر المحلية والضرورية لأعمال الدراسات والتنفيذ وإيجاد معهد متخصص لتأهيل المهتمين بالترميم واتباع أحدث الأساليب لضمان استمرارية وديمومة المدينة .
- تأمين الموارد المالية من السكان والمنظمات المحلية والدولية والهيئات الأخرى .
- استكمال المسح الميداني لكافة أحياء المدينة عمرانياً وسياحياً وخدمياً وتوثيقها واستخلاص النتائج تمهيداً لإعداد الدراسات التفصيلية لكافة أحياءها وربطها مع المناطق المجاورة وخاصة من الجهة الشمالية حيث يمكن تأمين أكبر عدد

من مواقف السيارات خارج المدينة القديمة وتأمين اتصال وثيق مع شارع الملك فيصل عبر بوابات الفراديس وباب الفرج والسلام .

- القيام بالتوازي مع المسح الميداني بإعداد الدراسات اللازمة لإصلاح وترميم أحد الأحياء الهامة كحل نموذجي للأهالي .
- وضع خطة شاملة لبقية الأحياء بما لا يتعارض مع بنيتها ونشاطها الحالي .
- إيجاد جهاز مهني متدرب على القيام بأعمال الإصلاح والترميم بإشراف لجنة الحماية المختصة
- إجراء مسح ميداني من خلال تعليمات ورموز موحدة وبإشراف مسؤول مباشر تتضمن تحضير إضبارة خاصة لكل عقار بحيث يشمل كل حي بكامل عقاراته (السكنية والإدارية والتجارية والسياحية والتاريخية).
- بيان الوضع الحالي للسكان ونشاطهم الاقتصادي وذلك تمهيدا " لوضع المصور التوجيهي الأولي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد أولويات الإصلاح في الأحياء
- توصيف البنية التحتية للأزقة والحارات والحالة الإنشائية للمباني ودرجة أهميتها
- إجراء دراسة عن الوضع السكاني للمدينة (من النواحي الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية)

2- المرحلة التنفيذية :

في هذه المرحلة يجب أن تتزامن مع المرحلة التحضيرية ولو بشكل جزئي ، وتقوم اللجان المختصة بتنفيذ الدراسة المعدة في المرحلة التحضيرية لأحد الأحياء المختارة كنموذج يمكن الإسترشاد بموجبه على أسلوب معالجة مواقع أخرى في المدينة .

3- المرحلة النهائية : وتتطلب وضع تصور شامل لكامل أجزاء المدينة ، وإعداد الدراسات التفصيلية لنماذج متباينة من البيوت بحسب درجة أهميتها والعمل على تنفيذها على مراحل وبشكل مستمر .

4- التوثيق : يتم توثيق أعمال المسح وتصنيف المعلومات الملحوظة في المرحلة التحضيرية بتخزينها بالحاسب حسب أرقام العقارات وسجلاتها . كما يتم تجهيز المخططات اللازمة للعقارات الهامة والواجب إجراء مداخلة عليها . وتصنف الصور والوثائق والمخططات بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة .

5- المصورات المتوفرة حتى تاريخ 1989 :

- مخطط الاستعمالات العام ، مخطط الاستعمالات التجارية ، مخطط الملكية ، مخطط حالة المباني ، مخطط الفعاليات الصناعية ، المخطط المقترح للسير ، مخطط أعمال الإصلاح والترميم وإعادة البناء .

6- وضع المصور التوجيهي الأولي : بعد تصنيف كافة البيانات المستقاة من المسح الأولي الحالي يتم استخلاص النتائج وتحليلها ثم وضع مصور توجيهي أولي يبين الخطوط العامة التي يتوجب اتخاذها لإجراء عمليات الترميم والتجديد والصيانة اللازمة في كافة أحياء المدينة وتحسين خدماتها والحفاظ على بنيتها الإجماعية ووضع مخطط الأولويات لاستمرار صيانتها والحفاظ عليها وإعادة النظر بتطبيق النظام الحالي للمدينة القديمة ومنعكساتها الإيجابية والسلبية .

5- برنامج تأهيل المدينة القديمة (عن محافظة دمشق ، لجنة حماية دمشق القديمة ،

المكتب الفني)

مكونات البرنامج :

1- الإطار العام للبرنامج

2- مشروع البنية التحتية (الصرف الصحي ، الكهرباء الهاتف ، مياه الشرب ، مجرى نهر بردى ، الطرق)

3- مشروع ترميم الأوابد التاريخية

4- مشروع تأهيل المساكن والأبنية العامة

5- مشروع السياحة والنشاط الثقافي

6- مشروع الخدمات الاجتماعية والمرافق

7- الاستشارات والخدمات الفنية والهندسية .

أهداف البرنامج : يهدف البرنامج المقترح إلى الحفاظ على حيوية دمشق القديمة وتنميتها من خلال جهد تنظيمي واستثماري يرمي إلى تقوية تفاعل النسيج العمراني التراثي مع محيطه الإنساني والاقتصادي كما يهدف البرنامج إلى وضع استراتيجية خاصة تشمل عناصر المراقبة للتراث ومستويات البيئة والبنية الأساسية والخدمات ، والحماية للنسيج العمراني وتطويره ، ومعلومات الوعي العام بأدوار الفئات المشاركة ، والدعم المالي والحوافز للنشاطات المتوطنة وتشجيع مبادرات التمويل العامة والخاصة ورفع كفاءة التنفيذ . ويبرر هذا البرنامج ماليا واجتماعيا على أسس عديدة أهمها المنافع الاقتصادية المباشرة المتولدة عن تعزيز نشاط السياحة والنشاط التجاري والحرفي التراثي المرتبط بطبيعة المدينة القديمة . كما أن هنالك فوائد أخرى عديدة غير مباشرة ناتجة عن تطوير التنظيم العمراني والديموغرافي للمدينة وتأهيل إمكاناتها التراثية بالإضافة إلى تفعيل مساهمة المواطنين والقطاع الخاص في ضمان استمرار حيوية المدينة .

مبررات المشروع :

1- الحفاظ على مدينة دمشق القديمة كمدينة تراثية ومركزا "حيويا" هاما" للاقتصاد والثقافة والتاريخ .

2- ترميم المساكن القديمة والمقدرة بين (4 إلى 6 آلاف عقار) والتي يتصف أغلبها بالإهمال والتداعي وبذلك سينتج عن هذا البرنامج توفير السكن الملائم لنحة 40 ألف نسمة يرتبطون بهذه المدينة بنسيج عمراني اجتماعي وثقافي متميز

3- ترميم وتأهيل المباني والأوابد الأثرية ذات القيمة التاريخية في مجال السياحة والثقافة بما يجعل هذه المدينة مركز جذب سياحي ونشاط اجتماعي ثقافي سواء للمواطنين أو الزائرين .

4- إنشاء واستحداث بنية أساسية متكاملة وحديثة داخل المدينة وحول أسوارها بما يسهل عملية الانتقال منها وإليها وحل المشكلة المرورية .

5- تأهيل الأسواق التجارية الرئيسية التقليدية في دمشق القديمة مثل سوق الحميدية والبزورية وغيرها من المراكز الاقتصادية التي لاتزال تلعب دورا " هاما" في الحركة الاقتصادية داخل المدينة .

6- تعميق مشاركة القطاع الخاص في تمويل البرنامج وفي المساهمة في عملية تنشيط وصيانة للمدينة التجارية والخدمية

7- خلق 10 آلاف فرصة عمل جديدة دائمة على الأقل في القطاع الخاص والعام وحوالي 25 ألف فرصة عمل مؤقتة أثناء تنفيذ المشروع . الأمر الذي يؤدي إلى تحسين مستوى الدخل للمواطنين القاطنين في المدينة القديمة.

مصادر التمويل المقترحة لتنفيذ المشروع :

وضعت تكاليف أولية لتنفيذ البرنامج قدرت بـ 400 مليون دولار وزعت مصادر تمويلها على الشكل التالي :

مصادر عربية ودولية	مصادر ذاتية مولدة للدخل	الأهالي والقطاع الخاص	الحكومة	مخاور مكونات البرنامج	الإجمالي
11	2	10	5	1- المخطط التنظيمي	28
35	5	15	10	2- المساكن والآثار	65
95	7	36	25	المرافق العامة والبيئة	163
32	6	18	12	التنمية الاقتصادية والاجتماعية	68
47	-	21	8	المشروع الرائد وأخرى	76
220	20	100	60	المجموع	400
%55	%5	%25	%15	التوزيع النسبي	100

الجدول رقم (1) مصادر التمويل حسب المخاور بناء على التكلفة الإجمالية (الافتراضية) لبرنامج تأهيل دمشق القديمة

المصدر برنامج تأهيل المدينة القديمة لجنة حماية دمشق القديمة ، المكتب الفني - محافظة دمشق

خصوصية مشروع دمشق القديمة :

تعتبر أهم خصوصية يتميز بها برنامج تأهيل المدينة القديمة أنه يعني بدمشق العاصمة بكل ما تحويه هذه الخصوصية من إيجابيات وسلبيات . فهو مشروع ضخم ولكنه متكامل وطموحه واقعي من خلال معرفة أهمية ودور هذه المدينة ومن خلال الإمكانيات الحالية والمحتملة التي تتوفر لسورية اليوم . ومهما يكن من جدال حول مقدار التكلفة الافتراضية للمشروع والخاضعة للتقدير الفعلي حسب الدراسات النهائية فإن منافع الجمة في النهاية سوف تجعله مميزاً من النواحي الإستراتيجية والحضارية والاقتصادية وسيكون هذا المشروع نموذجاً مثالياً لكيفية تعبئة ومزج مصادر التمويل المحلية بالخارجية بأقل التكلفة على الميزانية في الجمهورية العربية السورية .

6- المباني التي تم تأهيلها كنماذج للحفاظ في المدينة القديمة :

1- قصر الثقافة (مقر المكتب الفني في مدينة دمشق القديمة - محافظة دمشق)

2- إحياء وتأهيل بيت السباعي

3- إعادة وتأهيل بيت نظام

4- ترميم بيت القوتلي

5- ترميم بيت العقاد

6- ترميم قلعة دمشق

7- ترميم وإحياء خان أسعد باشا العظم

8- ترميم البيمارستان النوري

9- ترميم جزئي في بيت السقا أميني

10- ترميم المباني السكنية والمحاور المحدثّة (الكلاسة ، الحمراوي ، ...)

7- لجنة إصلاح وتطوير الجامع الأموي الكبير

(عن المهندس مصطفى كمال جولحة ، المهندس عبد الرحمن النعسان ، تقرير لجنة إنجاز إصلاح وتطوير الجامع الأموي الكبير)

يعتبر الجامع الأموي الكبير أحد أهم الأوابد الأثرية الحية في العالم الإسلامي وهو أهم تراث معماري في مدينة دمشق وفي العالم الإسلامي قاطبة بعد المسجد النبوي الشريف والحرم المكي . ومنذ أن أنشأه الوليد بن عبد الملك منذ أكثر من 1300 سنة خلت تقام فيه الصلوات الخمس ولم تنقطع لحظة . لقد تعرض لعاديات الزمن فقد مر عليه ست هزات أرضية كان آخرها عام 1759م بقوة محدود 6.4 رختر تدمر الجزء الأعظم ورمم وأعيد بناؤه كما يحدث في كل مرة كما تعرض الجامع أيضاً إلى تسع حرائق كان آخرها 1892 حيث أعيد بناؤه كما يحدث عقب كل حريق أو هزة أرضية كانت تحدث ولقد وصلنا تحفة فنية وتاريخية ودينية رائعة . وإذا كان التراث بمعناه اللغوي هو ما ترك الآباء والأجداد للأبناء والأحفاد في الحضارة الإنسانية يعتبر الجامع الأموي هو أحد أهم تراث وصلنا من الأجداد وهذا التراث المعماري الثمين شاهد حضاري على عراقة الحضارة الإسلامية ومنذ آخر حريق حدث عام 1892 حيث تدمر الجامع بأكمله ولم يتبق سوى أجزاء بسيطة ، جرى الترميم بعد الحريق مباشرة و استغرق الترميم ما يقارب العشر سنوات حيث أعيد بناؤه ومنذ ذلك الحين وحتى عام 1991 لم تجر فيه أية أعمال ترميم أساسية ، وفي السنوات الأخيرة ظهرت بعض المظاهر الواضحة لإهتراء وتصدع في أجزاء الجامع تنذر بالانهيار لأجزاء مختلفة يمكن ذكر بعضها مثلاً (المئذنة الغربية "قائتباي" والجدار الغربي المتموج من جراء الزلازل وكذلك الأمر بالجدار الشمالي والجدار الجنوبي كذلك اهتراء بالسقف وقبة النسرة والموقع المتصدع الأخطر هو انفصال الجدار الشرقي عن جدار مشهد الحسين المعترض مع الجدار والمتعامد معه إضافة لوجود بعض المخالفات من الأبنية المجاورة والمتعدية على جدران الجامع وهذه المخالفات في الأبنية جدرانها متراكبة على جدران الجامع الشرقي والشمال مما فرض معالجة هذه المشاكل و الحفاظ على هذا التراث فكانت مهمة إنسانية بحد ذاتها للوقوف بوجه عاديات الزمن من الحرائق والزلازل وتراكم الزمن الذي فاق ألف سنة ويزيد عن ذلك لذا فقد استجاب السيد رئيس الجمهورية الرئيس المؤمن حافظ الأسد وأصدر القرار رقم 36 تاريخ 1991/10/6 الموافق إلى غرة شوال عام 1412 والقاضي بتشكيل لجنة إنجاز تضم كافة

الاختصاصات والفعاليات ومن أعلى المستويات مهمتها دراسة وتنفيذ إصلاح وتطوير الجامع الأموي الكبير انبثقت عن هذه اللجنة مجموعات عمل ضمن لجنة فنية موسعة تجتمع بشكل دوري .

7-1 ملحة تاريخية موجزة عن الجامع الأموي الكبير

بعد تحرير دمشق من الحكم البيزنطي سنة 14 هجرية الموافق لـ 635 ميلادية وقع اختيار المسلمين على البقعة التي يرتكز فيها الجامع الأموي اليوم ليقيموا فيها صلواتهم وهي أرض مقدسة أوقفت للعبادة منذ أوفى السنين أقيم فيها معبد للآله (حدد) الآرامي في مطلع الألف الأول قبل الميلاد ، ثم شيد في العهد الروماني معبد للآله (جوبيتر) ويبدو من آثار هذا المعبد الباقية إلى الآن وهو كان يحتل مساحة واسعة وكان له سور خارجي تبلغ أطواله (300×380 م) . وكان المعبد الحقيقي مشيداً داخل هذا السور حيث أقيم الجامع الأموي فيما بعد ، وقد تحول هذا المعبد في أواخر القرن الرابع الميلادي إلى كنيسة ، ثم شيدت في عهد الإمبراطور (تيودوسيوس) كنيسة على اسم القديس يوحنا المعمدان نرجح بأنها كانت تحتل الجانب الغربي من المعبد ، وقد ظلت حتى أيام الوليد . وكان المعبد يتألف من سور مستطيل أطواله 99×157 متراً في زواياه الأربعة أبراج مربعة ، وبداخله رواق يحيط به على شاكلة معبد (بل) في تدمر . وفي الوسط معبد صغيراً وهيكل (سيلا) وكان للمعبد أبواب في جهاته الأربع ، أهمها الباب الشرقي . وهي ذات ثلاثة فتحات ، الوسطى واسعة واثنان صغيرتان ، اقتسم العرب المسلمون المعبد مع المسيحيين حيث كانت الكنيسة تتوضع بالجهة الغربية وهكذا أقيم المسجد الأول مسجد الصحابة بالجهة الشرقية ، وظل هذا الحال منذ الفتح وحتى خلافة الوليد بن عبد الملك ، أي قرابة سبعين عاماً وكانت هناك حاجة ملحة لإقامة جامع كبير يليق بعظمة الدولة وبلاتم حالة التطور الذي بلغه المجتمع العربي الإسلامي فلقد غدت دمشق في عهد الوليد عاصمة لأعظم دولة عربية في التاريخ وازداد عدد النفوس بدمشق ، كما زاد عدد المسلمين فيها ، وضاق بهم المسجد الأول ، ولم يعد يتسع للأعداد الكبيرة من المسلمين . عندها قرر الوليد تنفيذ مشروعه المعماري الهام . ودخل في مفاوضات مع الرعايا المسيحيين لكي يتخلوا عن نصف المعبد ، لا نصف الكنيسة ، بالطرق المشروعة . وتم له ما أراد ، وهدم كل ما كان داخل جدران المعبد من منشآت رومانية وبيزنطية ثم شيد الجامع وفق مخطط جديد ومبتكر يتجاوب مع شعائر الدين الإسلامي وأغراض الحياة العامة ، فجاء فريداً في هندسته ، لم يبن على نسقه في العهود السابقة أي بناءً آخر ، ووضعت بإشادته مبادئ هندسة الجوامع الكبرى التي شيدت بعده في العالم الإسلامي ، وظل المعمارون عدة قرون يستوحون منه وينسجون على منواله ولم يرض الوليد بالجهد والمال لكي يكون هذا الجامع آية في الفن المعماري وتحفة من التحف الفنية وهكذا كان لجامع دمشق ثورة على البساطة والتقشف وانطلاقة جديدة في مضمار فن العمارة والزخرفة . ويعبر عن تصميم الوليد وخطبته وقوله حين عزم على إشادة المسجد : (يا أهل دمشق إني أريد أن أبنئ مسجد لم يبن من مضى قبلي ولن يبنئ من يأتي بعدي بمثله) وهكذا كان فعلاً وقضى الوليد في بنائه قرابة عشرة أعوام ، بدءاً من ذي الحجة من عام 86 للهجرة الموافق 705 للميلاد . وظل جامع دمشق بضعة قرون فتنة للناظرين ، ولكنه لم ينجو من مصائب الزمان إذ تعرض للحرائق والزلازل مراتٍ عديدة خلال تاريخه الطويل .

7-2 الأحداث والأطوار التي مرت على الجامع الأموي

لقد مرت على هذا الجامع أحداث وكوارث كبيرة من حرائق وزلازل وكان بعض هذه الحرائق مفتعل . ففي عام 461 هجرية حدث حريق ضخم نتيجة انقسام الدولة إلى دولتين وصارت الخلافة خلافتين نتج عن ذلك حرب بين المتخاصمين أدت إلى حريق ضخم ابتداءً في دار الإمارة وهي الدار الخضراء (لم يبق منها إلا مصبغة صغيرة في زقاق ضيق اسمها المصبغة الخضراء) . فاحتوت الدار وامتد الحريق إلى الجامع الأموي فأكلته النار ومحت محاسنه وذهبت بكل ما فيه حيث لم يبق منه إلا الجدران الأربعة . وجمعت ألواح الفسيفساء فأودعت في المشاهد إلى أن أخرجها ناظر المسجد القاضي الشهر زوري أيام السلطان وبقى المسجد مخرباً أربع عشر سنة حتى جددت عمارة السقف والقبة أيام ملكشاه السلجوقي على يد الوزير نظام الملك (مؤسس المدرسة النظامية) أما الصحن فبقي تراباً وطيناً حتى بلط أيام الملك العادل بعد الستمائة هجرية . وكان هذا أول حريق يطرأ على الجامع الأموي الكبير . وفي سنة 562 هجرية كان حريق حي اللبادين المعروف اليوم بحي النوفرة حيث انتشرت النار من هذا الحي إلى الجامع الأموي فاحترق القسم الشرقي من الجامع الملاصق لحي النوفرة وهو من جهة باب

جيرون . وفي سنة 570 هجرية أصاب الجامع الأموي حريق جزئي آخر ، عندما احترقت مدرسة الكلاسة حيث امتدت النار إلى مئذنة العروس فاحترقت . وفي سنة 646 هجرية احترقت سلالمة المنارة الشرقية والبيوت التي في أسفلها وتصعدت . وفي سنة 681 هجرية كان حريق جزئي آخر إذ احترق سوق اللبادين وسوق جيرون فامتدت النار إلى حيطان الجامع ووصلت إلى قسم من السقف . وفي عام 740 كان الحريق الكبير في دمشق ، حيث أكلت النار أسواقاً بكاملها وكانت خسائر فادحة في الأموال ، ووصلت النار إلى الجامع فاحترقت المئذنة الشرقية وقسم من الجانب الشرقي . وفي عام 1046 هجرية وكذلك عام 1131 هجرية حصل حريقان جزئيان لم تذكر المصادر تفصيل عنهما ومن المعتقد أن حريق 1064 كانت الإصابة في الجهة الجنوبية وحريق سنة 1131 كانت الإصابة في الجهة الغربية وليس هناك تأكيد على مكان الإصابة . الحريق الأخير في المسجد الأموي سنة 1311 هـ (1892) م في صباح يوم السبت الرابع من ربيع الثاني في سنة 1311 هجرية قام أحد العمال اللذين كانوا يصلحون رصاص السقف في الجملون الأوسط من الجهة الغربية الذي أعجبه المنظر وهاج في نفسه الشوق إلى نفس دخان فجاء بنرجيله وأوقد ناراً يشعلها فإذا به أشعل النار في الجامع الأموي كله . . . فكانت دمشق آمنة مطمئنة والناس منصرفون إلى أعمالهم في الأسواق المحيطة بالأموي والنساء في بيوتهن المجاورة بالجامع فمارعهم إلا صريخ كأنه النذير العريان : أنه لقد احترق الأموي فترك التجار مخازنهم مفتوحة ووثبوا ينظرون وصعدت النساء على أسطح منازلهن ، وتراكم الناس من كل جهة ، وإذا الدخان ينبعث من سقف الجامع ، ولم يكن في دمشق مصلحة إطفاء (وقد أنشأت فيما بعد على أثر الحادث) وحرار الناس ماذا يصنعون فاستبقوا إلى سجاد المسجد ومصاحفه يخرجون ماتصل أيديهم إليه . . . وعمد بعضهم إلى الماء يصبونه على الحريق ، وإلى المعاول عليهم يحصرون النار ولكن النار كانت أسرع منهم ، إذا كان خشب السقف قديماً وجافاً ، وعليه من الأصبغة والدهان طبقات جعلت الخشب سريع الاشتعال كله دفعة واحدة وكانت الرياح غربية شديدة فمارت نصف ساعة حتى صار السقف كله شعلة واحدة وأصبح كتل النيران تتساقط من كل مكان ، فالتهب المسجد كله ولم يعد أحد يستطيع أن يقترب منه فوقفوا ينظرون وكأن النار التي تأكل مسجدهم تأكل قلوبهم ولكن العجز أمسكهم وقيدهم .

7-3 الجامع الأموي الكبير عراقة وتاريخ وحضارة :

يقع الجامع الأموي في الجزء القريب من منتصف المدينة القديمة وإلى الجهة الشمالية الغربية بالنسبة لمنتصف مدينة دمشق القديمة ضمن الأسوار كما يبينه المخطط :

ومن خلال هذه اللمحة الموجزة عن الجامع الأموي وصفاً وتحليلاً مختصراً مروراً بالأحداث التي مرت عليه واستعراض موجز لجهود آباؤنا الأولين بالمحافظة على هذا التراث العظيم وذلك بقيامهم بأعمال الترميم بعد كل حادثة حريق أو كارثة زلزال مرت على هذه المنطقة ولقد كان حرياً بنا القيام بأعمال الترميم ليكون استمراراً لما بدأه الأجداد ومنذ مائة عام مرت بعد الحريق الأخير الذي حدث عام 1892 وظهور حالات التعب والتصدع على أجزاء مختلفة من الجامع لذا فقد كان القرار 36 تاريخ 1991/10/6 الموافق لغره شوال 1412 هجرية هو نموذج يحتذى للحفاظ على التراث المعماري والعمراني في الجامع الأموي الكبير وكانت مبادرة نموذجية فريدة حيث بدأ بدراسة كاملة وموسعة لكل أرجاء الجامع وضمن كافة الاختصاصات وبيان مواقع التصدع والاهتراءات الحاصلة بالجامع وتحديد موقع الخلل الحاصل وعلى ذلك وضعت مخططات تفصيلية فاقت المئة وخمسين مخططاً عاجلت أمور التراث المعماري بكل مضمونه كذلك عاجلت أمور بالتراث العمراني وهو معالجة ما حول الجامع بالجهة الشمالية الشرقية وهو إخلاء الزاوية الحلبية وإعطاء مساكن بديلة للعائلات المحيطة بالجامع من الجهة الشمالية الشرقية وإزالة المخالفات على جدران الجامع التي كانت تتألف من مطبعة ومعمل تريكو ومعمل لعب بلاستيك ومستودعات وبيوت مخالفة كانت بحدود اثني عشر بيتاً وكان البديل الخاص في منطقة ابن عساكر القريبة من الجامع وتبعد بحدود 350 متراً جنوب الجامع وهو بناء مؤلف من أربعة طوابق استوعب كل العائلات التي جرى إخلاؤها وبالنسبة للمطبعة وبعض المشاغل جرى تعويضها وإخلائها إلى منطقة الصناعية التي خصصتها محافظة دمشق هذا وقد بلغت مجمل الأعمال التي جرى الترميم فيها تزيد عن التسعين عملاً وسيرد جدولاً بها وبعض المناظر الموضحة لها وقد وردت

بعض الأعمال تحت اسم تطوير الجامع وهذا يعني تحسين أداء هذا الجامع منها عمل تدفئة أرضية للأجزاء الرئيسية فيه وكذلك إنشاء ورشات تعليمية لأعمال ترميم دورية وهي ورشات الفسيفساء والرخام والحجارة والحدادة والنجارة والكهرباء وسأترك الصورة تتحدث عن هذه الأعمال التي تعتبر نموذج هام على التراث المعماري والعمراني بالمدينة الإسلامية وهو لجنة إصلاح وتطوير الجامع الأموي الكبير .

4-7 منهجية العمل في ترميم الجامع الأموي :

- 1- تم تقسيم مخطط الجامع إلى قطاعات (الحرم ، الصحن ، المآذن ، المباني الملحقة ، المحيط الخارجي)
- 2- تم توثيق هذه الأجزاء ووضع قاعدة للبيانات (وصف معماري ، تاريخي ، إنشائي ، مواد بناء ...)
- 3- تحديد نوع العمل (ترميم ، تدعيم ، صيانة ، تجديد ، تطوير ، تبديل ، كل ذلك ضمن مفهوم الحفاظ والحماية .
- 4- تقدير الكلف الأولية للأعمال .
- 5- وضع برنامج زمني للأعمال وتقاطعها ومراحل للعمل والإنجاز
- 6- التعاقد على تنفيذ الأعمال الرئيسية والتعاقد على الأعمال الاختصاصية .

5-7 مجمل أعمال الترميم والصيانة في الجامع الأموي الكبير

1- ترميم الصنوبرة بمئذنة قايتباي	49- تدفئة مشهد أبو بكر (الموضأ القديم)
2- ترميم المطف العلوي بمئذنة قايتباي	50- أعمال ترميم مشهد أبو بكر
3- تدعيم أساسات البرج الجنوبي الغربي	51- تدفئة مشهد الحسين
4- ترميم الواجهة الغربية (فك وإعادة تركيبه)	52- ترميم مشهد الحسين من الداخل مع الدهان
5- ترميم وإعادة المظلة على المدخل الغربي	53- ترميم السور الخارجي الشمالي
6- تدعيم أساسات الجدار الشمالي	54- ترميم المظلة للمدخل الجنوبي
7- تدعيم الجدار الشمالي (فك وإعادة تركيب)	55- تجديد جسم قبة النسر مع الطينة
8- تبديل القواعد الحجرية لأعمدة المدخل الغربي والأروقة	56- تسوير الحديقة الشمالية والغربية لصالح الدين
9- إكساء أرضيات الرخام (صب بيتون مسلح وترقيم)	57- غسيل السجاد وإعادة فرشته
10 - إعادة بناء البحرة العثمانية (الفوارة)	58- أعمال جلي أرضية الصحن
11- أعمال ترميم في المئذنة الشرقية (مئذنة عيسى)	59- تجديد التمديدات الكهربائية مع اللوحة
12- أعمال ترميم البرج الجنوبي الشرقي	60- تجديد الأبواب الخارجية

13- فك وإعادة التغطية الرصاصية للأسقف	61- تنفيذ شبكة إطفاء الحريق مع الآبار
14- معالجة الأسقف بالمبيدات الحشرية وضد التسوس	62- تنفيذ شبكة الإنذار عن الحريق
15- أعمال ترميم مئذنة العروس	63- طلاء حماية الأحجار والجدران ضد الرطوبة والحموضة
16- تدعيم أساسات الجدار الجنوبي	64- تجهيز فراغ المولدتين تهيئة وبناء
17- تدعيم الجدار الجنوبي بدعامات بأسلوب الملك تنكز	65- إنشاء خزان مياه للشطف والحريق مع تجهيزاته
18- ترميم أهلة المآذن وقبة النسر وتذهيبها	66- تجهيز الجامع بمقسم هاتف كامل
19- ترميم البرج الجنوبي الغربي (فك وتركيب ...)	67- ترميم الجدار الشمالي ومعالجة حلول الحجر
20- أعمال تنظيف المحراب الرئيسي وجدران الرخام	68- ربط الآبار بقساطل لخزان الشطف والحريق
21- تدفئة أرضية لمشهد عثمان (صالة الشرف)	69- أعمال ترميم قبوة المدخل الغربي
22- أعمال ترميم سقف مشهد عثمان مع القفاعات	70- أعمال سقف البرج الشمالي الشرقي
23- أعمال ترميم قبة النسر مع تجديد الرصاص	71- سقف معدني للمدخل الغربي بنظام يخفف تحميل الأعمدة
24- أعمال ترميم البرج الشرقي الشمالي (الزاوية الحلبية)	72- إحداث سقفين إضافيين للبرج الجنوبي الغربي
25- إعادة بناء ورشة الحجارة	73- إعادة الكتابات القرآنية الحجرية بالرواق الشمالي للصحن
26- إعادة بناء ورشات الرخام	74- أبواب المنخل وقشط الدهان لكر للأبواب وترميمها
27- تزويد الجامع بمولدة جديدة	75- هدم وترحيل الأبنية الطينية شمال شمال وشرق الجامع
28- أعمال الزاوية الحلبية (المعهد وملحقاته)	76- إعادة بناء وتهيئة ورشة الرصاص
29- أعمال كهرباء الإنارة التزيينية والتخدمية	77- تجديد جميع أعمال الصحية للجامع
30- إعادة الشبكة الصوتية وتدعيمها بأحدث الأجهزة الصوتية	78- استبدال جميع الكابلات الكهربائية بكابلات أرضية
31- حفر ثلاثة آبار لتخديم الجامع	79- إكساء أرضية مشهد عثمان بالرخام مع البحرة
32- أعمال الرخام بالرواق الدائر حول الصحن	80- إكساء رخامي لجدران المدخل الغربي مركبة على شبكة معدنية
33- إنشاء موضاً جديد للرجال	81- الدرج الخارجي للمدخل الغربي مع المصارف المطرية

34- إنشاء موطأ جديد للنساء	82- تدعيم جدران الحرم المستعرض بالشدادات
35- إنشاء ركن استقبال جديد للسياح	83- بناء إقامة المؤذنين مع دورات المياه للرجال والنساء
36- ضم الحديقة المضافة مع ضريح صلاح الدين	84- ترميم وسقف القسم العلوي للزاوية الغزالية
37- تدعيم أسقف الحرم الشدادات مع قبة النسر	85- ترخيم مشهد الحسين (الجدران وتجديد الأبواب)
38- إنشاء مظلة للمدخل الشمالي (مدخل الكلاسة)	86- ترميم المكتبة وإعادة سقفيها
39- أعمال السقف العجمي لمشهد عثمان	87- ترميم الزجاج الملون
40- تركيب مانعات صواعق للمآذن وقبة النسر	88- ترميم تزيينات سدة النساء
41- تجديد ودعم مفروشات صالة الشرف	89- استبدال اللوحات الكهربائية الرئيسية بأخرى جديدة
42- ترخيم جدران مشهد أبو بكر	90- بناء مجاور للزاوية الحلبية
43- إعادة دهان كافة أرجاء المسجد (طرش وزياتي)	91- أعمال الجدارية والخشبية بالخيط العربي لمشهد عثمان
44- بناء محضر ابن عساكر (البديل الخاص لإخلاء الزاوية الحلبية)	92- تدفئة السدة الرئيسية وأمام السدة
45- تدفئة يمين الحرم مع مصلى النساء	93- تركيب قفص فردي لمانعة الصواعق
46- أعمال آبار التأريض للمآذن والقباب	94- تجهيز مساند مطاطية للسيارات لحماية رخام المدخل بالجامع
47- إنشاء غرف الضخ مع الخزانات بعد حفر الآبار للدورات	
48- ترميم وإصلاح ضريح صلاح الدين	

مراجع البحث

- الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية التقارير المرحلية لإعداد المخطط التنظيمي الجديد لمدينة دمشق (1994-
(200
- المكتب المركزي للإحصاء المجموعات الإحصائية للأعوام (1981- 1994)
- محافظة مدينة دمشق المخطط التنظيمي العام المصدق عام 1968 والتقرير المبرر له
-محافظة دمشق نظام البناء الخاص بمدينة دمشق وتعديلاته
- المهندس مصطفى كمال جولحة -نموذج للحفاظ على التراث المعماري والعمراي بالمدينة الإسلامية -إصلاح وتطوير
الجامع الأموي الكبير- منظمة المدن العربية
-المهندس عبد الرحمن النعسان ، تقرير لجنة إنجاز إصلاح وتطوير الجامع الأموي الكبير - رئيس اللجنة المعمارية
-قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /222/ تاريخ 26 / 10 / 1963 مع جميع تعديلاته
- الدكتور المهندس جهاد عيسى - تحديد وتطور المدن من خلال أمثلة مختارة في العالم الإسلامي العربي- كلية الهندسة
المعمارية - جامعة دمشق ، مشروع مشترك مع الدول النامية بين جامعة دمشق - جامعة آخن - ألمانيا
- أبحاث من ندوة المدينة العربية : المدينة العربية خصائصها وتراثها الحضاري الإسلامي . تنظيم منظمة المدن العربية - تحرير
اسماعيل سراج الدين - تنظيم المعهد العربي لإنماء المدن: - الرياض (1981).
- الأشعب ، خالص. المدينة العربية المتطورة الوظائف ، البيئة ، التخطيط - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : بغداد
(1982).
- الحلاق، الشيخ أحمد البديري. حوادث دمشق اليومية (1154 - 1175 هـ ، 1741 - 1762 م)، مطبوعات
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية : القاهرة (1959).
- خير ، صفوح. مدينة دمشق ، دراسة في جغرافية المدن - منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي : دمشق (1982).
- د. م دغمان، موفق أبحاث منشورة - كلية الهندسة المعمارية - جامعة دمشق
- زكريا ، أحمد وصفي. الريف السوري - الجزء الأول والثاني : دمشق (1957).
- نظام ضابطة البناء في محافظة دمشق - نقابة المهندسين فرع محافظة دمشق لجنة المكاتب: دمشق (1978 - 1980).
- مركز الوثائق التاريخية ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، الجمهورية العربية السورية